

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Амонова Нафиса

Студентка 2 курса направления бакалавриата «Русский язык и литература» Навоийского госу-дарственного педагогического института

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tili darslarida bir nechta zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularning o'qitishdagi o'rni ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: innovatsion usullar, Venn diagrammasi, mustaqil fikrlash, sinxronlash, «suv ustidagi doiralar».

Аннотация: В данной статье рассматривается использование нескольких современных технологий на уроках русского языка и их роль в качестве обучения.

Ключевые слова: инновационные методы, диаграмма Венна, независимое мышление, синквейн, «круги по воде».

Annotation: the article examines the use of several modern technologies in Russian language lessons and their role in the quality of teaching.

Keywords: innovative methods, Venn diagram, independent thinking, sinkwine, water circle, independent thinking.

Качество образования – это одна из основных проблем как современной, так и высшей школы. Это процесс постоянного совершенствования.

Качество знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат учебно-познавательной деятельности учащихся: полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщённость, систематичность, осознанность, прочность. Это то, что требует постоянной работы, совершенствуясь, чтобы успевать идти «в ногу со временем». [1].

В современных условиях необходимо владеть современными образовательными технологиями и методиками. Теперь образование все более

ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества [2].

В целях реализации поставленной задачи, необходимо использовать на занятиях русского языка современные инновационные методы и технологии. Применение данных технологий на занятиях русского языка обеспечит положительное усвоение новой темы.

Инновационные методы позволяют студентам взаимодействовать друг с другом, устанавливая независимое общение посредством мыслей, рассуждений, активности. Отличие этих методов от традиционных в обучении состоит в том, что инновационные методы позволяют студенту мыслить свободно и независимо [3]. В обучении нужно использовать инновационные методы и технологии для повышения эффективности. [4]. В группу инновационных методов, широко используемых на уроках русского языка, входят «Диаграмма Венна», «Синквейн», «Круги по воде», «Толстые и тонкие вопросы» также и другие технологии.

Один из инновационных методов, который можно использовать в образовании - это диаграмма Венна, названная в честь разработавшего её английского учёного Джона Венна. Этот метод помогает студентам для анализа, синтеза и сравнения концепций и процессов. Эту диаграмму можно использовать для сравнения нескольких грамматических терминов. Например, для сравнения сильной и слабой позиций гласных можно использовать диаграмму Венна.

Студенты могут использовать диаграмму Венна при изучении грамматических тем, чтобы сравнить правила, приведённые в двух разных книгах, и сделать окончательный независимый вывод.

Также будет эффективным, если использовать на занятиях синквейн. Синквейн — это методический приём, который представляет собой составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, студенты подведут итоги по изученному учебному материалу. Синквейн является одной из методов критического мышления, который активизирует умственную деятельность студентов через чтение и письмо. Написание синквейна — это свободное творчество, которое требует от студентов найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания стихотворения. Ключевое слово — это изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются определённые правила по изучаемой теме.

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово;

3 строка – три глагола, показывающие действия понятия;

4 строка – фраза из четырёх слов;

5 строка – синоним к ключевому понятию.

Пример составления синквейна

Звук

Глухой, звонкий

Звучит, слышится, произносится

Помогает общению людей.

Шум

Функция источника информации в педагогической деятельности преподавателя, использующего этот метод, несколько снижается, а возрастут функции управления и контроля деятельности студентов [5].

Приём «Круги по воде». Ключевое слово-это изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются определённые правила по изучаемой теме.

С - синтагматика-это один из двух аспектов изучения системы языка, противопоставленный парадигматике.

И - изменения звуков, которые возникают под воздействием соседних звуков называются позиционными изменениями.

Н – носовая полость, твёрдое нёбо, зубы относятся к пассивным органам

Т- турбулентный источник возникает при сужении речевого аппарата в каком-либо его месте. Так образуются щелевые согласные.

А- анализ особых (синтагматических) отношений между знаками языковыми, возникающих между последовательно расположенными единицами языка при их непосредственном сочетании друг с другом в реальном потоке речи или в тексте.

Г- гласные звуки характеризуются звучностью, которая образуется вибрацией голосовых связок и отсутствием смычки органов речи в полости рта.

М- мена звуковых единиц, которая определяется действующими в данном языке синтагматическими законами – это позиционная мена звуков,

А - анатомо –физиологическому аспекту относится строение речевого аппарата.

Т- твёрдые и мягкие звуки отличаются друг от друга артикуляцией.

И – импульсный источник возникает при резком раскрытии смычки произносительных органов, что порождает краткий и резкий звук. Таким образом, образуются взрывные согласные.

К- качественная редукция зависит от двух условий:

1. От удара
2. От твёрдости – мягкости предшествующего согласного.

А-аккомодация – это приспособление ударных гласных с мягкими согласными.

«Круги по воде» - возможность понять взаимосвязь между идеями, теориями, законами и концепциями, которые усвоены и усваиваются учащимися, возможность развивать навыки аналитического и критического мышления.

Гибкость и вариативность содержания образования, отсутствие жёстких требований к планированию и организации образовательного процесса, многоуровневость и многофункциональность средних учебных заведений, возможность использования инновационных технологий, возрастание научного потенциала педагогических кадров - всё это можно отнести к достижениям, открывающим дорогу инициативе, творчеству учителя [6]. Названные условия работы словесника не только предоставляют ему определенную свободу, но и повышают его ответственность, накладывают множество обязательств.

Сегодня учителю-словеснику приходится решать инновационные задачи, не имеющие аналогов в прошлом, принимать участие в разработке решений и самостоятельно находить ответы на теоретические и практические вопросы, а также осуществлять творческий подход к данной деятельности. [7]. В современной образовательной ситуации преподавателю уже недостаточно просто иметь глубокие предметные знания и владеть практическими

умениями и навыками. Преподавателю нужны аналитические, информационные, рефлексивные, перцептивные, коммуникативные умения, т.е. он должен владеть профессиональной компетентностью. [8].

Таким образом, использование вышеуказанных инновационных методов на уроках русского языка позволяет студентам самостоятельно мыслить, анализировать проблемные ситуации, делать предположения, применять ранее полученные знания, навыки и умения в новых ситуациях, приобретать новые знания, навыки и компетенции, предоставляет возможность доказать свою точку зрения.

Литература:

- [1].Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3.
- [2].Гамзатова Д.А. «Формирование коммуникативной компетенции младших школьников» // «Инновационные технологии в профессиональном образовании». Материалы П1 Всероссийской научно-практической конференции «ИТПО -2012», г. Грозный - 16-17 мая 2012. С. 42-46.
- [3].Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях информационного общества/ Т. Х. Дебердеева// Инновации в образовании. - 2005. - № 3.
- [4].Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс «Дельта». – 2003.
- [5].Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы: Из опыта работы Ольги Васильевны Козловой, учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №16 г. Биробиджана. – Биробиджан: ОблиПКПР, 2010.
- [6].Колюткин Ю.Н., Муштавинская И.В. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. СПб.: СПб ГУПМ. – 2002, 2003.
- [7]. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение. – 2010.
- [8].Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. № 5.